

**EVRISTIK TOPSHIRIQLAR VA ULARNING BIOLOGIYA DARSLARIDA
QO‘LLANILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK HAMKORLIK
FAOLIYATI**

Sharipova Nilufar Qo‘ychi qizi

O‘ZPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116045>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada evristik topshiriqlar va ularning biologiya darslarida qo‘llanilishi va samaradorligi yoritilgan. Ushbu maqoladan maktab o‘qituvchilari, talabalar va doktorantlar ham foydalanishlari mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** evristik topshiriqlar, biologiya, A.Xutorskoy, olma, behi, yong‘oq, soxta kashtan, qulupnay, kartoshka, shirinmiya, tok, no‘xat, tut, namatak, terak, o‘rik*

Bugungi axborot tizimi globallashtirilgan bir vaqtda mamlakatimiz ta‘lim tizimida pedagogika sohasida faoliyat yuritayotgan barcha o‘qituvchilarning ta‘lim-tarbiya jarayoniga innovatsion metod va texnologiyalarni qo‘llashga oid metodikalarini yangilash eng asosiy muammolardan biri sanaladi. O‘qituvchi bu muammolarga yechim izlagan holda ta‘lim jarayonida samaradorlikka erishishni ta‘minlaydigan innovatsion metodlarni qo‘llashi, o‘zi ham shunday texnologiya va metodlarni yaratuvchisi bo‘lishi lozim. Xuddi shunday metodlardan biri bu evristik topshiriqlardir.

Evristik topshiriqlar bir so‘z bilan aytganda kishini o‘ylashga, izlanishga undaydigan topshiriqlardir. Shu bilan bir qatorda evristik topshiriqlarga yechim topishda o‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifoda etishlari, hattoki taxmin qilishlari ham mumkin. Chunki bunday topshiriqlar o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini namoyish etish va rivojlantirishga ham qaratilgan. Eng asosiysi xato qilishdan qo‘rqmaslikni ham o‘rganadilar. Maktab amaliyotiga evristik vazifalarni joriy etish zarurligi haqidagi g‘oyani birinchi marta A.Xutorskoy bildirgan. Hozirgi vaqtda zamonaviy pedagogik tizim asta-sekin ustuvorlikka erishmoqda. Chunki hozirgi vaqtda asosiy e‘tibor o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgani ham bejizga emas. Bu esa maktab o‘quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning zarur shartidir. Evristik topshiriqlarni maktabda boshlang‘ich sinflardan boshlab qo‘llanilishi o‘quvchilarda axborotni tahlil qilish, ularni umumlashtirish, predmet va hodisalarni taqqoslashga imkon beradi va ularni o‘rganish uchun asos bo‘ladi.

Biologiya darslarida evristik topshiriqlardan foydalanish orqali juda katta samaradorlikka erishish mumkin. Chunki biologiya hayot haqidagi fandir. Biz biologiya so‘zini eshitganimizda darhaqiqat ko‘z oldimizga atrofimizni o‘rab turgan barcha tirik organizmlar keladi. Shuningdek bu fanni faqat nazariya orqali o‘rganib bo‘lmaydi. Deylik keyingi botanika darsida barg mavzusini o‘quvchilarga o‘rgatishimiz kerak. Ularga avvalo turli o‘simliklarining barglarini olib kelish yoki maketini yasab kelish (rasmini chizish ham mumkin)ni va shu o‘simliklar haqida o‘qib o‘rganganlarini takrorlab kelishni uyga vazifa qilib berish kerak. Masalan olma, behi, yong‘oq, soxta kashtan, qulupnay, kartoshka, shirinmiya, tok, no‘xat, tut, namatak, terak, orik. O‘qituvchining o‘zi ham bu barglardan sara namunalar tayyorlab kelishi kerak. Barg mavzusi jonli tarqatmalar orqali o‘quvchilarga tushuntirilgandan so‘ng, mavzuni avval o‘rgangan bilimlari asosida mustahkamlash yanada maqsadga muvofiq. Buning uchun esa o‘qituvchi evristik topshiriqlarni o‘z ichiga oluvchi savollarni o‘quvchilarga taqdim qiladi. Ya‘ni bunda to‘g‘ridan to‘g‘ri shu o‘simlik bargiga tarif bering deb emas, balki shu o‘simlikka oid avvalgi darslarda o‘zlashtirilgan bilimlari asosida o‘quvchilar avvalo shu o‘simliklarni topishi kerak, so‘ngra yangi

organilgan mavzu asosida egallangan bilimlari orqali shu o'simlik bargini tayyor namunalar orasidan ajratib olib ,shu o'simlik bargiga ta'rif beradilar. Bunda ko'zlangan maqsad o'quvchini bilimini yanada boyitish, tasavvur qila olish qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchini o'qituvchi ko'magisiz mustaqil ravishda bilimini namoyon eta olishini ta'minlash.

Savollardan namunalar:

1.Ham bo'yiga ,ham eniga tez o'suvchi,aylanasining uzunligi 4-6 m bo'lgan daraxtning bargiga ta'rif bering.

J:Yong'oq-bargi murakkab toq patsimon.

2.Mevasining tarkibi temirga boy bo'lgan va hazm jarayonini yaxshilaydigan o'simlikning bargiga tarif bering.

J:Olma-bargi oddiy

3.Yong'oq mevaga ega bo'lgan o'simlikning bargiga ta'rif bering.

J:Soxta kashtan-bargi murakkab panjasimon

4. Jinalaklari yordamida ko'payadigan, o'rmaslovchi poyali o'simlik bargiga tarif bering.

J: Qulupnay-bargi murakkab 3 bargchali

5. Shakli o'zgargan yer osti novdasida 20% kraxmal saqlovchi o'simlik bargiga ta'rif bering.

J: Kartoshka-bargi murakkab toq patsimon

6. Shakli o'zgargan yer osti novdasidan tayyorlangan dori yo'talni davolashda ishlatiladigan va ildizbachkisi orqali ko'payadigan o'simlikning bargiga tarif bering.

J: Shirinmiya-bargi murakkab toq patsimon

7. Pishgan mevasi yurakni quvvatlantirishda, qonni suyultirishda kata ahamiyatga ega bolgan o'simlikning bargiga tarif bering.

J:O'rik-bargi oddiy,tuxumsimon

8.Uzunligi 30-45 m bo'lib, uchma mevalari allergiya chaqirish xususiyatiga ega o'simlikning bargiga tarif bering.

J:Terak-bargi oddiy tuxumsimon

9.Mevasi odamning immunitetini oshirib,arterial bosimni tushirishga yordam beruvchi o'simlikning bargiga tarif bering.

J:Na'matak-bargi murakkab toq patsimon.

10.Ham parxesh,ham qalamchasidan ko'payuvchi o'simlik bargiga tarif bering.

J:Tok-bargi oddiy

Bunday evristik topshiriqlarning savol qismining o'zida ham qo'shimcha ma'lumotlar bor. Ya'ni o'quvchilar savolni o'qish barobarida boshqa ma'lumotlarga ham ega bo'lishadi. Bir so'z bilan aytganda biologiya darslarida evristik topshiriqlarning qo'llanilishi darslar samaradorligiga albatta ijobiy tasir qiladi.

REFERENCES

1. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности: Методическое пособие. - М.: Высшая школа, 1981. – 240 с.
2. Армстронг Г. Эвристический метод обучения или Искусство представлять детям самим доходить до познания предметов / Извлеч. и пер. А.П.Павлова. - М., 1900. – 23 с.
3. Pratov O'.P ,To'xtayev A.S,Azimova F.O',Tillayeva Z.Y Biologiya 5 2020.-94b
4. Pratov O'.P ,To'xtayev A.S,Azimova F.O',Saparboyev I.Z,Umaraliyeva M.T Biologiya 6 2017.-144b
5. Ведём эксперимент в школе: интернет, компетенции, эвристика : сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – М.: ЦДО «Эйдос», 2009. – 314 с.
6. Король А. Д. Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников. — Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. — М., 2002. – 23 с.
7. Король А. Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения // Педагогика. – 2007. – №9. – С.18-25.
8. Хуторской А.В. Мирведение: Эвристическое пособие для учеников 5-9 классов. - Ногинск, 1995. - 94 с.
9. Хуторской А. В. Технология эвристического обучения // Школьные технологии. — 1998. — № 4. — С. 55—75.